

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА В РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Larisa ZORILLO, PhD
Alecru Russo Bălți State University, Moldova
Barsik1954@mail.ru

Maria PERETEATCU, PhD
Alecru Russo Bălți State University, Moldova
maria.pereteatcu@gmail.com

Abstract: This article discusses the problem of using small forms of folklore in working with learners with intellectual disabilities. The authors point out the peculiarities of the psycho-physical development of children with intellectual disabilities, correlate them with various small forms of folklore. The pedagogical influence of riddles, proverbs, fables, proverbs, nursery rhymes, jokes is substantiated by concrete examples, which influence not only the mental development of this category of children, but also contribute to their emotional development, motivate to learning activities, expands the concept of the world.

Keywords: folklore, psycho-physical development, intellectual disabilities, emotional development, motivate

В системе образования Молдовы активно внедряется постановление правительства РМ «О развитии инклюзивного образования на период 2011-2020гг». Это предполагает совместное обучение детей здоровых и имеющих особые образовательные потребности в обучении и воспитании.

Анализ, проведённый в рамках проекта «Подготовка дидактических кадров дошкольного и начального образования» в БГУ им. А.Руссо показал, что особые трудности образовательные учреждения испытывают в интеграции детей с умственной недостаточностью. К инклюзии этих детей педагоги относятся с большой настороженностью и сомнениями в их успешной социализации (Зорило Л.[4])

На процесс включения этих детей в систему общеобразовательной школы резко негативно реагируют родители нормально развивающихся детей, частично (35%) – учителей и дефектологов, которые говорят о том, что дети не получают полный набор необходимой специальной помощи, которую они могут получить в специализированной школе (М. И. Перетяку, Л. И. Зорило [5]).

Интеллектуальная недостаточность у детей проявляется в следующих особенностях: нарушена интеллектуальная регуляция эмоций, неадекватность, затруднения в развитии высших (интеллектуальных, моральных, эстетических) чувств, низкий уровень развития средств эмоциональной выразительности.

В этой связи пристальное внимание исследователей направлено на определение содержания и условий оказания коррекционно-педагогической поддержки детям с интеллектуальной недостаточностью, испытывающим трудности в усвоении куррикулума (Hrițcu M. Ș.[3], Юматова И. И. [8]).

Одним из средств умственного развития детей с интеллектуальной недостаточностью является народная педагогика, и в частности малые формы фольклора - попевки, прибаутки, загадки, пословицы, поговорки, потешки. Они влияют на умственное развитие детей, развивают их эмоционально-волеую сферу, удовлетворяют детскую потребность в веселье, формируют социокультурный опыт детей.

Значимость умственного воспитания обосновывается тем, что в народной педагогике этой задаче посвящен специальный раздел - народная дидактика. Без знаний, развития мышления, внимания, памяти невозможно было стать мастером своего дела, хранить множество профессиональных знаний, сведений, разрабатывать новые приемы работы.

Анализ литературы позволил сформулировать основные задачи умственного воспитания в процессе использования малых фольклорных форм:

1. формирование познавательной активности, желание познать новое;
2. освоение знаний, которые потребуются детям в процессе учебной деятельности;
- 3) развитие психических процессов ребенка: внимания, памяти, мышления, воображения, фантазии;
3. развитие речи детей, обучение счету;
4. выработка интеллектуальных умений: анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, выделения главного.

Особое значение в процессе использования малых форм фольклора исследователи придают развитию у таких детей абстрактного мышления, умения выделять главное. Они объясняют это тем, что малые формы фольклора обладают возможностями комплексного воспитательного воздействия. Так например, большая часть сказок, пословиц, примет, поговорок имеют иносказательный, переносный смысл (Медникова Л. С. [6]).

Знакомя детей с приметами, мы учим их не только понимать смысл приметы, но и использовать эти знания в своей жизненной практике, что особо значимо для детей с интеллектуальной недостаточностью.

Для изучения и применения примет ребенок должен быть максимально внимательным, уметь целенаправленно наблюдать за явлениями природы, поведением животных, птиц, насекомых и др. Он должен уметь сопоставить увиденное, сравнить с другими приметами, на основании чего сделать обобщение, вывод, сформулировать прогноз. Естественно, что эта деятельность является важным средством умственного воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью, так как способствует решению задач обучения детей с ориентацией на зону ближайшего развития.

Поговорки и пословицы – важный источник умственного развития детей с интеллектуальной недостаточностью, так как это устное народное поэтическое творчество знакомит детей с социально-историческим опытом, который в них находит отражение.

Многие известные педагоги в своих работах указывают на большой педагогический потенциал пословиц. Так, Я.А. Коменский трактовал пословицу как высказывание, в котором одно говорится, а иное подразумевается. В этой трактовке Я.А. Коменский признаёт педагогические функции пословиц и указывает на их эффективное педагогическое воздействие на умственное развитие детей. Это особо важно для детей с интеллектуальной недостаточностью, так как во-первых, намек выступает, как средство воздействия на сознание детей, во-вторых, обучение идет от известного к неизвестному (знакомый предмет порождает новую мысль). А дети с интеллектуальной недостаточностью, знакомясь с пословицами, осваивают сущность процесса мышления.

Обычно пословицы имеют поучительное содержание, что прямо влияет на воспитание у детей умения поступать с позиции нравственных правил. Например: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»; «Под лежачий камень вода не течёт»; «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей»; «Семеро одного не ждут»; «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь»; «Волка ноги кормят»; «Дело мастера боится» и др.

Многие пословицы мотивируют детей на хорошую учёбу, так как демонстрируют значение ума, образованности в разных сферах жизни: «Богатый без ума - тело без головы», «Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит».

В работе с данной категорией детей загадки по своему содержанию формируют у детей представления об окружающем мире, учат находить сходства и различия в предметах. Например, «В тесной избушке ткут холст старушки». (Пчелы).

То есть знакомые предметы в загадках показаны детям с необычной стороны, раскрывают ещё не познанные ими стороны действительности, учат наблюдательности.

Большое значение загадки имеют для обучения детей решению арифметических задач, так как они представляют собой логическую связь между предметами, которая обязательно содержит вопрос, на который детям надо ответить. Ведь отгадать

загадку – это значит совершить целый ряд мыслительных операций. Например, «Не бьет, не пугает, а плакать заставляет» (лук). В этой загадке отмечена только характерная реакция человека, который взаимодействует с луком. Ребёнку же предстоит проявить смекалку, сообразительность.

Очень важны загадки, которые формируют у детей теоретическое мышление («У семерых братьев по одной сестрице. Много ли сестриц?» (Одна). «Сидят три кошки. Против каждой кошки - по две кошки. Много ли их?» (Три)).

Значение загадок в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью не ограничивается только развитием мышления. Они обогащают детей сведениями о природе и знаниями из различных областей человеческой жизни: «Сперва блеск. За блеском - треск. За треском - плеск. (Молния, гром, дождь)».

В работе с детьми имеющими интеллектуальную недостаточность используются скороговорки, которые сообщают детям полезную информацию, развивают их артикуляционный и речевой аппарат, а также память.

Многие скороговорки сообщают детям полезную информацию, например о домашних животных («Бык тупогуб, у быка губа тупа», «Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла»), дают детям хозяйственные советы («Променяла Прасковья карася на три пары полосатых поросят. Побежали поросята по росе, простудились поросята, да не все»).

Основным назначением небылиц, в умственном воспитании детей с интеллектуальной недостаточностью является их познавательная функция. Они развивают познавательную активность детей, формируют у них умения устанавливать причинно-следственные связи, дают детям материал для анализа и систематизации.

Ехала деревня мимо мужика,
Вдруг из под собаки лают ворота.
Выхватил телегу конь из-под кнута
И давай дубасить ею ворота.
Крыша испугалась, села на ворон...

Осмысление противоречий, которые содержат небылицы, требуют от детей серьезных умственных усилий, использования мыслительных операций: сравнения, обобщения, анализа, выделения главного.

Учитывая важность развития у детей чувственно-эмоциональной сферы в работе с детьми используются прибаутки, которые представляют собой стихотворную короткую весёлую историю.

Сова, совинык, сова,
Большая голова,
На колу сидела,
В стороны глядела,
Головой вертела.

Игра является одним из самых значимых по воспитательному и развивающему воздействию источником обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. Особое влияние она оказывает на развитие мышления ребенка. Указывая на эту сторону игры, А.С. Макаренко отмечал, что в каждой хорошей игре есть, прежде всего, рабочее усилие и усилие мысли. Сообразительность, быстрота аналитической мысли, умение предвидеть результат - все эти и аналогичные им качества вырабатываются в игровой деятельности («Прятки», «Казачки - разбойники» и др.). Затем дети с интеллектуальной недостаточностью переносят их в другие жизненные ситуации.

В сочетании с другими источниками фольклора, такими как песня, загадка, сказка, игра оказывает влияние не только на умственное развитие детей и возможность развивать их познавательную активность, но и способствует коррекционно-развивающей деятельности, направленной на коррекцию поведения и дисциплины ребенка.

Таким образом, различные малые фольклорные формы, опыт их применения подтверждает целесообразность их использования в учебном и воспитательном процессе с целью умственного воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. Данные источники обладают высоким эмоциональным потенциалом, способствуют дополнительной мотивации учения, носят комплексный характер, позитивно воздействуют на развитие памяти, внимания, мышления и др.

Литература:

1. Ciobanu A. *Orientarea formativă în evaluarea copiilor cu deficiență mintală*. În: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Chișinău, 2016, Vol. 2, p. 122-127.

2. Gherguț A. *Educația incluzivă și pedagogia diversității. Iași : Polirom, 2016. 228 p.*
3. Hrițcu M. Ș. *Noi abordări și tendințe în practicile educaționale pentru copii cu deficiență mintală. În: Revista de psihologie, 2017, nr. 4, p. 281-292.*
4. Зорило Л. *Менеджмент подготовки учителей начальной школы к обучению детей с задержкой психического развития в системе непрерывного образования. В: Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare. Bălți, 2018, p. 213-216.*
5. *Инклюзивное обучение в школе: Дидактический материал для координаторов инклюзивного образования. Разраб. и адапт.: М. И. Перетятку, Л. И. Зорило; гл. ред. С. Кайсын. Кишинев : Ин-т непрерывного образования, 2011. 218 с.*
6. Медникова Л. С. *Особенности отношения к учению младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. В: Дефектология, 2013, № 5, с. 14-22.*
7. Щербакова А. М., Шеманов А. Ю. *Дискуссионные вопросы развития личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. В: Психологическая наука и образование, 2010, № 2, с. 63-71.*
8. Юматова И. И., Саламатова А. И. *Отношение педагогов с разной системой ценностей к работе с особыми детьми в условиях инклюзивного образования. В: Психология обучения, 2017, № 1, с. 96-103.*